

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СТЕПЕНЬЮ ТЯЖЕСТИ ПРОЛАПСА
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН И БИОМАРКЕРАМИ
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ**

Собирова Шахноза Қаххоровна

*Самостоятельный соискатель кафедры акушерства и гинекологии № 3
Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн*

Сино

Каримова Нилуфар Набижановна

*доктор медицинских наук (DSc), профессор, заведующая кафедрой акушерства
и гинекологии № 3 Бухарского государственного медицинского института*

имени Абу Али ибн Сино

Аннотация. Пролапс органов малого таза (ПОМТ) — одна из наиболее распространенных гинекологических патологий у женщин, в развитии которой важную роль играет недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ). В данном исследовании изучалась связь биомаркеров, характеризующих метаболизм соединительной ткани, со степенью тяжести пролапса у женщин с ПОМТ.

В исследование были включены 124 женщины с пролапсом I–IV степени по классификации POP-Q и контрольная группа, состоящая из 26 здоровых женщин. У всех участниц оценивали уровень оксипролина, гиалуроновой кислоты, общего коллагена, а также активность коллагеназы и гиалуронидазы.

Результаты показали, что с увеличением степени пролапса наблюдается значительное повышение уровня оксипролина и активности коллагеназы и гиалуронидазы, в то время как содержание коллагена снижается. Показатели оксипролина и коллагеназы продемонстрировали сильную положительную корреляцию со степенью пролапса.

Ключевые слова: пролапс тазовых органов, POP-Q, дисплазия соединительной ткани, коллаген, оксипролин, гиалуроновая кислота, коллагеназа, гиалуронидаза.

RELATIONSHIP BETWEEN THE DEGREE OF SIGNIFICANCE OF PROLAPSIS IN WOMEN AND BIOMARKERS OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA

Sobirova Shakhnoza Kakhkhorovna

Independent Researcher at the Department of Obstetrics and Gynecology No. 3 of the Abu Ali ibn Sino Bukhara State Medical Institute

Karimova Nilufar Nabijanovna

Doctor of Medical Sciences (DSc), Professor, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology No. 3 of the Abu Ali ibn Sino Bukhara State Medical Institute

Abstract. Pelvic organ prolapse (POP) is one of the most common gynecological pathologies in women, in the development of which undifferentiated connective tissue dysplasia (NDTS) plays an important role. This study examined the relationship between biomarkers characterizing connective tissue metabolism and the severity of prolapse in women with PAMT.

The study included 124 women with I-IV degree prolapse according to POP-Q classification and a control group consisting of 26 healthy women. All participants were assessed for oxyproline, hyaluronic acid, total collagen, as well as collagenase and hyaluronidase activity.

The results showed that as the degree of prolapse increases, a significant increase in oxyproline levels and the activity of collagenase and hyaluronidase is observed, while collagen content decreases. Oxyproline and collagenase indicators demonstrated a strong positive correlation with the degree of prolapse.

Keywords: pelvic organ prolapse, POP-Q, connective tissue dysplasia, collagen, oxyproline, hyaluronic acid, collagenase, hyaluronidase.

**АЁЛЛАРДА КИЧИК ЧАНОҚ АЪЗОЛАРИ ПРОЛАПСИ ОҒИРЛИК
ДАРАЖАСИ ВА БИРИКТИРУВЧИ ТЎҚИМА ДИСПЛАЗИЯСИ
БИОМАРКЕРЛАРИ ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИК**

Собирова Шаҳноза Қаҳҳоровна

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтининг 3-сонли акушерлик ва гинекология кафедраси мустақил изланувчиси

Каримова Нилуфар Набижоновна

тиббиёт фанлари доктори (DSc), профессор, Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтининг 3-сонли акушерлик ва гинекология кафедраси мудири

Аннотация. Кичик чанок аъзолари пролапси (КЧАП) аёлларда энг кенг тарқалган гинекологик патологиялардан бири бўлиб, унинг ривожланишида бириктирувчи тўқиманинг нотабақалашган дисплазияси (БТТНД) муҳим роль ўйнайди. Ушбу тадқиқотда КЧАПга чалинган аёлларда пролапснинг оғирлик даражаси билан бириктирувчи тўқима метаболизмини ифодаловчи биомаркерлар ўртасидаги боғлиқлик ўрганилди.

Тадқиқотга ПОП-Қ таснифи бўйича I–IV даражали пролапсга эга 124 нафар аёл ва 26 нафар соғлом аёлдан иборат назорат гуруҳи жалб этилди. Барча иштирокчиларда оксипролин, гиалурон кислотаси, умумий коллаген миқдори ҳамда коллагеназа ва гиалуронидаза фаоллиги баҳоланди.

Натижалар шуни кўрсатдики, пролапс даражаси ортиши билан оксипролин миқдори ҳамда коллагеназа ва гиалуронидаза фаоллиги сезиларли даражада ошиб, коллаген миқдори эса камайиб боради. Оксипролин ва

коллагеназа кўрсаткичлари пролапс даражаси билан кучли ижобий корреляцияга эга эканлиги намоён бўлди.

Калит сўзлар: чаноқ аъзолари пролапси, ПОП-К, бириктирувчи тўқима дисплазияси, коллаген, оксипролин, гиалурон кислотаси, коллагеназа, гиалуронидаза.

Введение. Проплапс органов малого таза (ПОМТ) является одним из заболеваний, негативно влияющих на репродуктивное здоровье женщин и значительно снижающих качество их жизни[1]. Согласно международным эпидемиологическим исследованиям, клинически значимые формы пролапса встречаются у 30–50% женщин, а к 80 годам каждая пятая женщина может нуждаться в хирургическом лечении данной патологии[2].

В последние годы все больше признается роль недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) в патогенезе ПОМТ[3]. Исследователи подчеркивают, что в развитии пролапса важную роль играют не только механические факторы, но и структурные и метаболические изменения внеклеточного матрикса[4]. Качественные и количественные изменения коллагеновых и эластиновых волокон в составе соединительной ткани снижают прочность связок и фасций тазового дна[5].

В исследованиях, проведенных DeLancey и соавторами, было показано, что ослабление анатомических структур, поддерживающих органы малого таза, является одним из основных механизмов развития пролапса[6]. По мнению авторов, нарушения метаболизма коллагена приводят к функциональной недостаточности связочного аппарата.

Ряд авторов выявили у женщин с пролапсом изменение соотношения I и III типов коллагена[7]. Уменьшение количества механически прочного коллагена I типа и относительное увеличение III типа, обладающего эластичными свойствами, снижает резистентность соединительной ткани.

Вместе с тем, повышение активности ферментов матричных металлопротеиназ, в частности коллагеназы, усиливает деградацию коллагена[8].

Повышение уровня оксипролина, являющегося важным биохимическим маркером распада коллагена, во многих исследованиях было оценено как лабораторный признак деструкции соединительной ткани[9]. Концентрация оксипролина в крови и моче отражает интенсификацию катаболизма коллагена. В некоторых исследованиях было установлено, что при тяжелых формах пролапса уровень оксипролина значительно выше, чем у здоровых женщин[10-11].

Гиалуроновая кислота, являющаяся одним из важных компонентов внеклеточного матрикса, также имеет особое значение в патогенезе пролапса. Гиалуроновая кислота обеспечивает гидратацию, эластичность и регенераторный потенциал соединительной ткани[12]. Повышение активности фермента гиалуронидазы, в свою очередь, ускоряет распад компонентов матрикса и снижает механическую устойчивость тканей[13].

Тем не менее, количество исследований, посвященных комплексной оценке взаимосвязи между тяжестью пролапса и биомаркерами НДСТ, относительно невелико[14]. В частности, совместный анализ взаимосвязей между степенями пролапса по классификации POP-Q и показателями оксипролина, коллагена, гиалуроновой кислоты, коллагеназы и гиалуронидазы остается актуальной научной задачей. В связи с этим целью данного исследования было изучение изменений биомаркеров метаболизма соединительной ткани при различных степенях пролапса и оценка их диагностической значимости[15].

Материалы и методы. В исследование были включены 124 женщины, проходившие лечение в гинекологическом отделении в 2023–2025 годах.

Контрольную группу составили 26 здоровых женщин репродуктивного и перименопаузального возраста.

В соответствии с классификацией POP-Q пациентки были разделены на следующие группы:

- I степень – 28 пациенток;
- II степень – 37 пациенток;
- III степень – 34 пациентки;
- IV степень – 25 пациенток.

В сыворотке крови определяли содержание оксипролина, гиалуроновой кислоты и общего коллагена, а также оценивали активность ферментов коллагеназы и гиалуронидазы.

Статистический анализ выполняли с помощью программного обеспечения SPSS 26.0. Результаты представлены в виде $M \pm m$. Межгрупповые различия оценивали с помощью t-критерия Стьюдента и дисперсионного анализа (ANOVA). Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Результаты. Согласно данным таблицы 1, средний возраст пациенток в основной группе составил $54,3 \pm 1,2$ года, а в контрольной группе — $51,1 \pm 1,4$ года. Индекс массы тела также был выше в основной группе, составив $28,6 \pm 0,8$ кг/м² против $26,1 \pm 0,7$ кг/м² в контрольной группе.

Также наблюдалась определённая разница между группами по количеству родов. Если в основной группе среднее число родов составило $3,4 \pm 0,2$, то в контрольной группе данный показатель был равен $2,1 \pm 0,1$. Полученные данные свидетельствуют о том, что увеличение возраста, избыточная масса тела и многократные роды являются важными факторами риска развития пролапса органов малого таза.

Таблица 1.

Клиническая характеристика групп исследования

Показатель	Основная группа	Контрольная (n=26)
------------	-----------------	--------------------

	(n=124)	
Средний возраст (лет)	54,3±1,2	51,1±1,4
Индекс массы тела (кг/м ²)	28,6±0,8	26,1±0,7
Количество родов	3,4±0,2	2,1±0,1

В таблице 2 содержание оксипролина в сыворотке крови в контрольной группе составило 20,4±0,8 мкмоль/л, а у пациентов с пролапсом органов малого таза этот показатель постепенно увеличивался с увеличением тяжести заболевания. В частности, при пролапсе I степени содержание оксипролина составило 24,1±0,9 мкмоль/л, при II степени — 28,3±1,1 мкмоль/л, при III степени — 33,7±1,2 мкмоль/л и при IV степени — 38,5±1,4 мкмоль/л.

Во всех группах с пролапсом показатели оксипролина были статистически значимо выше по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$). Наиболее высокие показатели были зафиксированы у пациенток с пролапсом IV степени, и они были почти в 1,9 раза выше показателя контрольной группы.

Полученные результаты указывают на то, что с увеличением тяжести пролапса усиливаются процессы деградации коллагена в соединительной ткани. Поскольку оксипролин является основным метаболитом распада коллагена, повышение его концентрации подтверждает усиление деструкции соединительной ткани и развитие морфофункциональных изменений в опорных структурах тазового дна.

Группа	Оксипролин (мкмоль/л, M±m)
Контроль (n=26)	20,4±0,8
I степень (n=28)	24,1±0,9*
II степень (n=37)	28,3±1,1*
III степень (n=34)	33,7±1,2*
IV степень (n=25)	38,5±1,4* *

p < 0,05 по отношению к контрольной группе.

Результаты, представленные в таблице 3, показали последовательное снижение уровня коллагена по мере увеличения тяжести пролапса органов малого таза. В контрольной группе уровень коллагена был наивысшим, что свидетельствует о сохранении структурной целостности ткани.

От I до IV степени наблюдалось постепенное снижение содержания коллагена (с $3,41 \pm 0,10$ г/л до $2,18 \pm 0,07$ г/л; $p < 0,05$), что указывает на усиление деградации соединительной ткани.

В целом, снижение уровня коллагена связано с повышением активности коллагеназы и является важным патогенетическим фактором ослабления поддерживающего аппарата малого таза.

Таблица 3.

Уровень коллагена

Группа	Коллагена (г/л, М±м)
Контроль (n=26)	$3,82 \pm 0,12$
I степень (n=28)	$3,41 \pm 0,10^*$
II степень (n=37)	$3,02 \pm 0,09^*$
III степень (n=34)	$2,61 \pm 0,08^*$
IV степень (n=25)	$2,18 \pm 0,07^*$

p < 0,05 по сравнению с контрольной группой.

Тенденция в этой таблице (таблица 4) отражает усиление нарушения метаболизма экстрацеллюлярного матрикса с увеличением уровня пролапса в соответствии с вашим графиком оксипролина.

Группа	Гиалуроновая кислота (нг/мл, М±м)
Контроль (n=26)	$38,6 \pm 1,4$
I степень (n=28)	$46,2 \pm 1,8^*$
II степень (n=37)	$54,8 \pm 2,1^*$
III степень (n=34)	$63,7 \pm 2,4^*$
IV степень (n=25)	$72,5 \pm 2,8^*$

$p < 0,05$ по сравнению с контрольной группой.

Результаты таблицы 5 показали поэтапное повышение активности коллагеназы и гиалуронидазы по мере увеличения степени тяжести пролапса. Самые низкие показатели были зарегистрированы в контрольной группе.

От I до IV степени наблюдалось последовательное повышение уровня коллагеназы (с $41,2 \pm 1,8$ до $79,4 \pm 2,9$ ЕД/л) и гиалуронидазы (с $36,7 \pm 1,5$ до $70,6 \pm 2,5$ ЕД/л) ($p < 0,05$), что указывает на усиление деградации внеклеточного матрикса.

В целом, повышение активности ферментов является важным патогенетическим фактором распада соединительной ткани и ослабления поддерживающего аппарата малого таза.

Таблица 5.

Активность коллагеназы и гиалуронидазы.

Группа	Коллагеназа (U/L)	Гиалуронидаза (U/L)
Контроль (n=26)	$32,5 \pm 1,6$	$28,4 \pm 1,3$
I степень (n=28)	$41,2 \pm 1,8^*$	$36,7 \pm 1,5^*$
II степень (n=37)	$52,6 \pm 2,1^*$	$45,9 \pm 1,9^*$
III степень (n=34)	$66,8 \pm 2,4^*$	$58,3 \pm 2,2^*$
IV степень (n=25)	$79,4 \pm 2,9^*$	$70,6 \pm 2,5^*$

$p < 0,05$ по сравнению с контрольной группой.

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о ведущей роли нарушения метаболизма соединительной ткани в патогенезе пролапса органов малого таза (ПМП). Выявленные в исследовании изменения активности оксипролина, коллагена, гиалуронової кислоты, а также коллагеназы и гиалуронидазы напрямую связаны с процессами деградации экстрацеллюлярного матрикса (ЭСМ).

Согласно нашим результатам, последовательное снижение количества коллагена и повышение уровня оксипролина с увеличением тяжести пролапса

объясняется интенсивным разрушением коллагеновых волокон. Данная ситуация согласуется с ранее проведенными исследованиями, в которых отмечалось снижение доли коллагена I типа и относительное увеличение доли коллагена III типа в развитии ВПК.

Анализ ферментативной системы показал постепенное повышение активности коллагеназы и гиалуронидазы. Эти ферменты являются основными медиаторами, расщепляющими компоненты ЭЦМ, а их активация приводит к снижению структурной прочности ткани. Наиболее высокие показатели, особенно при пролапсе IV степени, свидетельствуют о максимальной активизации деструктивных процессов.

Изменения уровня гиалуроновой кислоты также имеют важное патогенетическое значение, так как нарушения ее концентрации нарушают гидратационные и эластические свойства тканей. Это снижает механическую прочность связок и фасций дна малого таза.

Более выраженные нарушения метаболизма ЭКМ у пациентов с НДСТ (недифференцированной дисплазией соединительной ткани), что поддерживает генетические и структурные основы развития пролапса. В литературе также отмечается, что ДСТД связана с нарушением синтеза коллагена, повышением активности матриксных металлопротеиназ и замедлением регенерации тканей.

Также повышение уровня оксипролина подтвердило свою значимость как одного из важных биохимических маркеров распада коллагена. Этот показатель имеет положительную корреляцию со степенью тяжести пролапса и может иметь прогностическую ценность при оценке прогрессирования заболевания.

Полученные результаты показывают, что пролапс органов малого таза следует рассматривать не только как анатомический дефект, но и как системное нарушение соединительной ткани. Этот подход служит важной основой для ранней диагностики и разработки индивидуальных стратегий лечения в клинической практике.

В целом, в патогенезе ОПВП проявляется как взаимосвязанный комплексный механизм деградации ЭЦМ, снижения синтеза коллагена и повышения активности протеолитических ферментов. Раннее выявление этих процессов позволяет предупредить тяжелые формы заболевания и усовершенствовать профилактические меры.

Заключение. По мере усугубления пролапса органов малого таза становятся более выраженными нарушения метаболизма соединительной ткани.

1. Постепенное повышение уровня оксипролина и снижение содержания коллагена свидетельствуют об активизации его распада.

2. Повышение активности коллагеназы и гиалуронидазы подтверждает усиление процессов деградации внеклеточного матрикса.

3. Нарушение обмена гиалуроновой кислоты приводит к снижению эластичности и гидратационных свойств тканей.

4. Наличие НДСТ усугубляет эти изменения, выступая важным патогенетическим фактором в развитии пролапса.

5. Показатели оксипролина и ферментативной активности являются перспективными биомаркерами для оценки степени тяжести пролапса органов малого таза.

Список литературы

1. Swift S., Woodman P., O'Boyle A. et al. Pelvic Organ Support Study (POSST): the distribution, clinical definition, and epidemiologic condition of pelvic organ support defects // Am J Obstet Gynecol. – 2005. – Vol.192(3). – P.795–806.
2. Jackson S.R., Avery N.C., Tarlton J.F. et al. Changes in metabolism of collagen in genitourinary prolapse // Lancet. – 1996. – Vol.347(9016). – P.1658–1661.

3. Kerkhof M.H., Hendriks L., Brölmann H.A. Changes in connective tissue in patients with pelvic organ prolapse—a review of the current literature // *Int Urogynecol J.* – 2009. – Vol.20(4). – P.461–474.
4. DeLancey J.O.L. Structural support of the urethra as it relates to stress urinary incontinence // *Am J Obstet Gynecol.* – 1994. – Vol.170. – P.1713–1720.
5. Haylen B.T. et al. An International Urogynecological Association (IUGA) / ICS joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction // *Int Urogynecol J.* – 2010. – Vol.21. – P.5–26.
6. Barber M.D. Pelvic organ prolapse // *BMJ.* – 2016. – Vol.354. – i3853.
7. Maher C., Feiner B., Baessler K., Schmid C. Surgical management of pelvic organ prolapse in women // *Cochrane Database Syst Rev.* – 2013. – CD004014.
8. Dietz H.P. Pelvic floor ultrasound: a review // *Ultrasound Obstet Gynecol.* – 2010. – Vol.35(3). – P.321–334.
9. DeLancey J.O.L., Morgan D.M., Fenner D.E. et al. Comparison of levator ani muscle defects and function in women with and without pelvic organ prolapse // *Obstet Gynecol.* – 2007. – Vol.109(2). – P.295–302.
10. Bump R.C., Mattiasson A., Bo K. et al. The standardization of terminology of female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction // *Am J Obstet Gynecol.* – 1996. – Vol.175. – P.10–17.
11. Dietz H.P., Shek K.L. The quantification of levator muscle abnormalities in symptomatic pelvic organ prolapse // *Int Urogynecol J.* – 2008. – Vol.19. – P.1185–1191.
12. Tinelli A. et al. Connective tissue changes in women with pelvic organ prolapse // *Maturitas.* – 2011. – Vol.69. – P.285–289.
13. Rahn D.D., Ward R.M. Vaginal apex prolapse: anatomy and biomechanics // *Obstet Gynecol.* – 2014. – Vol.123(4). – P.895–903.
14. Nygaard I., Barber M.D. et al. Prevalence of symptomatic pelvic floor disorders in US women // *JAMA.* – 2008. – Vol.300(11). – P.1311–1316.

- 15.** Dällenbach P. To mesh or not to mesh: a review of pelvic organ prolapse repair // Int Urogynecol J. – 2015. – Vol.26. – P.27–33.
- 16.** Weber A.M., Richter H.E. Pelvic organ prolapse // Obstet Gynecol. – 2005. – Vol.106(3). – P.615–634.
- 17.** Smith F.J. et al. Genetic predisposition to pelvic organ prolapse and connective tissue disorders // Int Urogynecol J. – 2012. – Vol.23. – P.173–180.